

КИБЕРСПОРТ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Собирова Насиба Авазовна

Преподаватель Наманганский государственный институт иностранных языков имени И.Ибрата

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969150>

Аннотация. Статья раскрывает историю становления киберспорта, в статье выделены этапы развития киберспорта и намечены перспективы развития этого вида спорта. Приводятся выводы о том, что киберспорт на сегодняшний день является активно развивающейся спортивной дисциплиной.

Ключевые слова: спорт, киберспорт, спортивные дисциплины, международные нормы, видеоигры.

Введение. Киберспорт стал неотъемлемой частью современной культуры и бизнеса, привлекая миллионы поклонников по всему миру. В последние годы Узбекистан не остаётся в стороне от этого глобального тренда, наблюдая значительный рост интереса к киберспорту среди молодежи и общества в целом. В этой статье мы рассмотрим развитие киберспорта в Узбекистане, его историю, текущую ситуацию и перспективы на будущее.[1]

Первой известной компьютерной игрой была «Spacewar», которая разработана в 1962 году. Далее компьютерные игры получили широкое распространение в графическом и технологическом аспектах. Необходимо отметить, что международных актах отсутствуют дефиниции понятий киберспорт, компьютерная игра, участник турнира или чемпиона по киберспорту. Не смотря на широкомасштабное распространение компьютерных игр развитие киберспорта продвигается медленно. Основной причиной служит двойное восприятие видеоигр самим обществом. Киберспорт в Узбекистане начал развиваться с начала 2000-х годов, когда популярность видеоигр стала стремительно расти. Первые соревнования, хотя и небольшие по масштабу, стали площадкой для молодых талантов и любителей, желающих испытать свои силы в конкурентной среде.[2]

С течением времени киберспорт начал набирать популярность, что привело к созданию организованных команд и сообществ, которые начали участвовать в международных турнирах. Эти события стали важной вехой в становлении киберспорта в стране.

Киберспорт в Узбекистане начал набирать обороты с появлением доступа к высокоскоростному интернету и распространением смартфонов. Молодые люди, вооруженные гаджетами и страстью к играм, начали объединяться в команды и участвовать в местных и международных турнирах.[3] Правительство Узбекистана признало потенциал киберспорта и начало активно поддерживать его развитие. Были созданы специализированные киберспортивные ассоциации, а также стипендии и гранты для талантливых игроков, киберспорт официально признали спортивной дисциплиной. Это позволило молодым киберспортсменам сосредоточиться на тренировках и повышении своего мастерства. С развитием киберспорта в Узбекистане начали появляться специализированные игровые зоны и киберарены, оснащенные

последними технологиями. Инвесторы не остались в стороне, видя в киберспорте перспективное направление для вложений. Это привело к созданию профессиональных команд, способных конкурировать на международной арене.

Сегодня киберспорт в Узбекистане демонстрирует значительный рост. Увеличение числа игроков и команд свидетельствует о том, что молодежь активно интересуется этой дисциплиной. Киберспортивные клубы и арены начали появляться в крупных городах, создавая комфортные условия для тренировок и соревнований.

Кроме того, в стране проводятся местные чемпионаты, в которых участвуют как начинающие, так и опытные игроки. Эти турниры способствуют популяризации киберспорта и созданию конкурентной среды, где молодые таланты могут продемонстрировать свои навыки.[4]

Правительство Узбекистана также начинает осознавать потенциал киберспорта как важного элемента молодежной культуры и экономики. В последние годы были инициированы различные программы и инвестиции в развитие этой сферы. Кроме того, образовательные учреждения начали внедрять курсы и программы по киберспорту, что позволяет молодым людям получить необходимые знания и навыки для успешной карьеры в этой области. Перспективы роста киберспорта в Узбекистане выглядят многообещающими. Увеличение интереса со стороны молодежи, поддержка со стороны государства и развитие технологий создают отличные условия для дальнейшего роста этой сферы.

С появлением новых технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, киберспорт может существенно измениться, открывая новые горизонты для игроков и зрителей.[5]

Заключение. Киберспорт в Узбекистане переживает динамичное развитие, что свидетельствует о его растущем влиянии на общество и молодежную культуру. Он не только становится популярным развлечением, но и открывает новые возможности для профессиональной карьеры, предпринимательства и даже образования. Государственная поддержка, которая включает инвестиции в инфраструктуру и организацию мероприятий, является важным шагом к укреплению позиций киберспорта в стране. Участие узбекских команд в международных турнирах поднимает престиж киберспорта на мировом уровне, привлекая внимание к местным талантам и создавая платформу для их дальнейшего роста. Кроме того, киберспорт способствует развитию важных навыков у молодежи, таких как командная работа, стратегическое мышление и управление временем. Эти качества могут быть полезны не только в игровой сфере, но и в других областях жизни. Перспективы киберспорта в Узбекистане выглядят обнадеживающими. С учётом быстрого развития технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, можно ожидать появления новых форматов и видов соревнований. Это не только разнообразит опыт зрителей, но и создаст новые вызовы для игроков.

Таким образом, развитие киберспорта в Узбекистане — это не просто тренд, а важный социальный и экономический процесс. Узбекистан имеет все шансы занять заметное место на мировой киберспортивной арене, и будущее этой сферы может стать ярким примером того, как молодежная культура может влиять на общество в целом.

References:

1. Sobirova Nasiba Avazovna Ta'lim jarayonini raqamlashtirishning metodologik asoslari. "Interpretation and researches" / vol.1, 2023, p. 274-277
2. Н.Н Азизхужаева. Педагогик технологиялар ва педагогик махорат. Тошкент: УзЁУАЖ. 2006 й.
3. Фатахова, Д. Р. Мошенничество в сети Интернет / Д. Р. Фатахова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 49 (339). — С. 341-344. — URL: <https://moluch.ru/archive/339/76054/> (дата обращения: 15.12.2023).
4. Собирова Н. А. (2024). Цифровизация учебного процесса. Educational Research in Universal Scienses, 3(4 SPECIAL), 58-62
5. Собирова Н. А. (2024). Опасности, которые таятся в интернете. Educational Research in Universal Scienses, 2(24).

INNOVATIVE
ACADEMY